

BO'LAJAK MUHANDISLARNING KREATIVLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA OLIY MATEMATIKA FANINING AHAMIYATI

Omonova Nargiza Raximovna

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti assistenti

e-mail: omonovanargiza1996@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7982221>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasasida bo'lajak muhandislarining kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishda Oliy matematika fanining ahamiyati nazariy asoslangan.

Kalit so'z: kreativlik, ijod, Vizualizatsiya, "Wolfram Mathematica" ijodiy fikrlash, kreativ fikrlash, qiziqish, kreativlik qobiliyatlari, tafakkuri, xotira, individual xususiyat.

Bo'lajak muhandislarni faollashtirishning yana bir innovatsion usuli bu kreativ faoliyatdan foydalanib, Oliy matematika fanini o'rganishning sabablari, mavzular murakkabligi va natijalarini nostandart o'quv vositalariga asoslangan matematik dasturiy vositalar yordamida dars ishlanmalarida natijalari ko'rsatilishidir. Bizga ma'lumki misol tariqasida Oliy matematika kursida berilgan funksiyalarni berilish shartlariga nibatan ishlash odatda bunda o'qituvchilar doskada biror funksiyani grafigini hamda boshqa shartlarini bajarishda uni qisqacha sharhlab boradilar. Bo'lajak muhandislar shu ma'lumotlarni va grafikni daftarlariga ko'chirib oladilar va keyinchalik individual topshiriqlarni bajarishda undan foydalanadilar. Bunday bir xil uslubning uzoq qo'llanilishi bo'lajak muhandislar faqat grafik bajarish texnikasining takomillashishiga olib keladi, ularning fazoviy tasavvur qilish qobiliyatlari rivojlanmaydi. Ularni grafik tasvirlarini o'qituvchi tomonidan daftarda yoki doskada chizib ko'rsatilganda yoki bo'lajak muhandislar tomonidan tasvirlanganda ular funksiyani vizual tasavvur orqali idrok etishadi. Vizualizatsiyaning har xil turlarini amalga oshirish orqali bo'lajak muhandislar o'z-o'zidan rivojlanadilar, birinchidan, badiiy ijodkorlik, ikkinchidan, mustaqil ravishda bilim oladilar. Misol tariqasida Oliy matematika fani haqida nazariy tushuncha berish va "Wolfram Mathematica" kompyuterli matematik tizimida ularni tasvirlash buyrug'ini ishlata olish qoidalari bilan tanishtirish bo'lajak muhandislarni fanga nisbatan qiziqishlarini rivojlantiradi.

Bo'lajak muhandislarining kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular asosan quyidagi tabiatning yoshga bog'liq o'zgarishlari bilan belgilanadi:

- o'smirlik

- barcha yetakchi tarkibiy qismlarning jadal rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan eng muhim davrlardan biri. Shaxsning balog'atga etishi bilan bog'liq kuchli fiziologik o'zgarishlar bilan birga keladi. Bu yosh insonning dunyoqarashining shakllanish davri hisoblanadi.

- uning atrofidagi dunyoga, o'ziga va boshqa odamlarga qarashlar tizimi. Xarakterli kattalardan ma'lum bir begonalashish va tengdoshlarning obro'sini mustahkamlash. Aynan shu yoshda ixtiyoriy yoki beixtyoriy ravishda o'zini o'zi bilan solishtirish istagi paydo bo'ladi. bu yoshning muhim xususiyati; o'zaro tushunish, o'zaro munosabat ko'nikmalarini rivojlantirish; o'zaro jozibadorlik va psixologik muvofiqlik yoki umumiy manfaatlar asosida o'smirlarda do'stlik, sezgirlik, empatiya, hamdardlik va bir-birining ichki dunyosiga kirib borish bilan rivojlanadi.

Bizning fikrimizcha, aynan shu xususiyatlar o'qituvchiga bo'lajak muhandislarining ijodiy faoliyatini bo'lajak muhandislarni o'zlarining tashabbusi bilan tuzilgan guruhlarda tashkil etish imkonini beradi. Bo'lajak muhandislarining shaxslararo o'zaro munosabatlarida o'zini

o'zi bilish jarayonlari ularni shunchalik qamrab oladiki, o'rganishga qiziqishning keskin pasayishini kuzatilishi mumkin emas.

Ushbu asrning yetakchi xususiyatlaridan biri bu kasbiy o'zini o'zi belgilash bo'lib, bu yerda asosiy rol inson manfaatlari o'ynaydi. Afsuski, bu qiziqishlar barcha bo'lajak muhandislar uchun birdek barqaror emas, xuddi ularning psixikasi umuman bir-biridan farq qilgani kabi.

Y.V.Ketrishning fikriga ko'ra, talabalik yoshi – bilimlarni shakllantirish, kasbiy rivojlanish, fikrlash madaniyatini shakllantirish uchun eng samaralidir. Bu yangi sharoitlarda kasbiy rollarni, faoliyat turlarini o'zlashtirish uchun optimal shart-sharoitlarni yaratib beradi deb hisoblaydi[1].

Olimlar o'smirlarda qiziqish shakllanishining bir qancha manbalarini aniqlaydilar:

- oliy ta'lim muassasasi; o'qituvchiga bo'lgan munosabat orqali o'quv faniga yoki hatto kasbga bo'lgan doimiy ishtiyoq shakllanadigan holatlar kam uchraydi;
- oila; ko'pincha o'g'il yoki qiz otasi yoki onasi kabi dasturchi yoki boshqa sohada mutaxassis bo'lishni xohlaydi;
- qiziqish doiralari – matematika, badiiy studiya, musiqa yoki xoreografiya oliy ta'lim muassasasilar, sport seksiyalari; qaror qila olmaydigan va ko'pincha doiralarni o'zgartiradigan o'smirlar bor - ular turli sabablarga ko'ra barqaror qiziqishlarga ega bo'lmagan odamlardir.

Bizning fikrimizcha, pedagogika fanidan bilim va ijodiy salohiyatga ega o'qituvchi muayyan kasbga qiziqish uyg'ota oladi;

- Bo'lajak muhandislarining qiziqishlarini rivojlanishiga o'smirlik davri hodisasi ham yordam beradi, bu hodisa pedagogikada yangi his-tuyg'ularga bo'lgan ehtiyoj – yangi narsani ko'rish, eshitish, sinab ko'rish, his qilish istagi sifatida sezgi "tashnalik" deb ataladi. Yangilikka intilish (va nafaqat ijobiy tomonda) ayniqsa o'smirlarga xosdir. Ishonchimiz komilki, aynan o'qituvchi o'smirga o'zining potentsial qobiliyatini va boshqa qobiliyatlarini tushunishga yordam bera oladi; Zero, hech kimga sir emaski, yangilikka chanqoq, izlanuvchan o'smir yoshi kattalar tomonidan qo'llab-quvvatlanmay, o'z qiziqishlari mohiyatini tushunmay, boshlagan ishini yo butunlay tashlab qo'ysa, yoki bir qiziqishdan boshqa bir qiziqishga o'tadilar;
- Bo'lajak muhandislarining kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish shartlari bilan bog'liq bo'lgan navbatdagi xususiyat ko'pincha mazmunan va ularni tartibga soluvchi normalarda bir-biriga zid keladi. Tengdoshlar bilan munosabatlar odatda teng huquqli sheriklar sifatida quriladi va tenglik normalari bilan tartibga solinadi.

Bundan tashqari, o'rtoqlar bilan muloqot qilish o'smirning hozirgi qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirishda ko'proq foyda keltirishi va keyin u oliy ta'lim muassasasidan va oiladan uzoqlashishi mumkin. Bizningcha, bo'lajak muhandislarining ijodiy faoliyati uni atrof-muhitning salbiy ta'siridan asrashi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, o'smirlik davrida tengdoshlar guruhining izolyatsiyasi avvalgidan ko'ra barqarorroq bo'ladi. Ularni qiziqtirgan manfaatlar va muammolarning o'xshashligi, ularni masxara qilishdan qo'rqmasdan va o'rtoqlar bilan teng sharoitda bo'lishdan qo'rqmasdan ochiq muhokama qilish qobiliyati – bu kabi guruhlardagi muhitni o'smirlar uchun kattalar jamoalariga qaraganda o'ziga jalb qiladi.

Albatta, jamoaviy ijodiy ishda tizimli, doimiy ravishda amalga oshirilishi, unga ijodkorlik baxsh etishi, o'smirlarning tashabbuskorligini rivojlantirishi kerak.

R.M.Granovskayaning fikriga ko'ra o'smirlik yoshida ijodiy salohiyatni saqlab qolish va rivojlantirish ta'limning haqiqiy dialogik shakllari munozaralar, talabalarning kognitiv ehtiyojlarini qamrab oluvchi muammoli suhbatlar haqida gap ketganda mumkin bo'ladi, bu esa o'rganishga qiziqishning pasayishini oldini olishga yordam beradi[2].

Ta'lim tizimida bo'lajak muhandislarning yosh xususiyatlari va ijodiy qobiliyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan mualliflik dasturlari ularning kreativlik qobiliyatlarini rivojlanishida katta o'rin tutadi. Talabalik davrida kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishning o'ziga xos jihati bu davrda ixtisoslashtirilgan kreativlikning shakllanishidir. Ya'ni bu davrda bo'lajak muhandislarning o'z hayot tarzini aniqlash va amalga oshirish individullashuv bilan uyg'unlashadi.

T.A.Barisheva va Yu.A.Jigalovlar pedagogikada kreativlikni tizimli (ko'p bosqichli, ko'p o'lchamli) psixik (ruhiy) ta'lim sifatida talqin etib, unga faqatgina intellektual potensialni emas, balki motivatsiya, emotsiya, estetik rivojlanish darajasi mavjudligi, kommunikativ parametrlari, kompetentligi va hokazolarni ham kiritadi[3].

Bo'lajak muhandislarda kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishning zaruriy sharti avvalombor pedagoglarning kreativlik potensialga egaligiga bog'liq ekan. Ayniqsa, bo'lajak muhandisni ijodiy faoliyatining dastlabki sharti va natijasi ham o'qituvchining kreativ kompetentlikka egaligidir.

Dj.P.Gilford intellektual testlar bilan o'lchanadigan bilim va malakalar muammolarning samarali yechimi emasligini, balki turli usullar bilan tezkor ravishda belgilangan vazifani hal etishga bo'lgan individual qobiliyatga bog'liqligini isbotladi. Bunday o'ziga xoslik esa kreativlik deb nomlandi[4].

Pedagogning an'anaviy pedagogik fikrlashdan farqli ravishda ta'lim va tarbiya jarayonini samaradorligi ta'minlashga xizmat qiluvchi yangi g'oyalarni yaratishi, mavjud pedagogik muammolarni ijobiy hal qilishga bo'lgan tayyorgarligini tavsiflovchi qobiliyatlarga egaligi uning kreativligini belgilovchi asosiy mezonlardir. Bu mezonlar o'qituvchilarning o'zini-o'zi ijodiy namoyon qila olish layoqatiga egaligi va unga tayyorgarlik darajasini ham ifodalaydi.

Pedagogning kreativlik sifatlariga ega bo'lmasligi tufayli bo'lajak muhandislar ham qiziqarli, yangi va ajoyib g'oyalarga ega bo'lsalar-da, biroq, ularni ifodalashda sustkashlikka yo'l qo'yadilar. Buning sababi oliy ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan metodlar bo'lajak muhandislarda erkin, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilmasligi bilan belgilanadi. Hozirda kreativ fikrlash qobiliyati nafaqat bo'lajak muhandislar uchun balki, har bir mamlakatning kelajagi uchun zarurdir

Bo'lajak muhandislar o'rtasida ijodkorlik va shaxslararo munosabatlarni shakllantirish jarayonini faollashtiradigan yana bir nuqta - bu faollikni rag'batlantirish va muhokama qilish. To'g'ri tashkil etilgan muhokama faol bo'lajak muhandislar ham, beqaror yoki o'zini past baholaydigan tortinchoq talabalar uchun ham o'z kuchlarini sinab ko'rish imkoniyatini beradi. Ijodkorlikni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish turli yo'llar bilan amalga oshirilishi mumkin. Ba'zi usullar bo'lajak muhandislar uchun mos keladi, boshqalari uchun esa mos kelmaydi.

A.V.Xutorskiyning fikricha, "o'qituvchi o'z talabalarining ijodiy faoliyatini rivojlantirish yo'lini tanlashda erkin bo'lishi kerak. Ijodkorlikning namoyon bo'lishida har bir talabaning o'zini o'zi qadrlashi va hurmatini qo'llab-quvvatlaydi va yaxshilaydi. Talabalarning ijodiy jarayondagi muvaffaqiyatlarini rag'batlantirmaslik mumkin emas, bundan tashqari, ijodiy vazifalarni bajarishda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan muvaffaqiyatsizliklarga e'tibor qaratmaslik kerak.

Shaxsning xatolari jazolash yoki masxara qilish uchun emas, balki u to'plagan tajriba sifatida ko'rib chiqilishi kerak" deb ta'kidlagan[5].

Auditoriyadagi muhit so'z erkinligini ta'minlashi kerak. Bo'lajak muhandislar bilishlari kerakki, ularning ijodiy jarayondagi ishtiroki mamnuniyat bilan qabul qilinadi va qadrlanadi. O'qituvchining yetakchi roli - birgalikda ijod qilishga chaqirish, uni tashkil etish, rivojlanishi uchun sharoit yaratishdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak muhandislar va o'qituvchilarning birgalikdagi ijodini tashkil etish uchun o'quv jarayonining umumiy evristik yo'nalishi zarur, bu esa izlanish va ijodiy vazifalar repertuarining ko'payishi bilan ta'minlanadi. Tanlash imkoniyatini ta'minlash va pedagogik hamkorlikning psixologik muhitini yaratish.

Bo'lajak muhandislardan o'quv topshiriq, masala va vazifalarini bajarishda ko'plab yangi noodatiy g'oyalarga tayanishni ijodiy fikrlash talab etadi. Ya'ni, bo'lajak muhandis topshiriqni yoki masalani yechishda yechimning bir necha variantini izlaydi (ko'p tomonlama fikrlash), keyin esa eng maqbul natijani kafolatlovchi birgina to'g'ri yechimda to'xtaladi (bir tomonlama fikrlash). Shunga asoslanib aytish mumkinki, kreativlik qobiliyati bo'lajak muhandislarning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi, ya'ni kreativlik shaxsni yaxlit yoki uning muayyan xususiyatlarini tavsiflaydi.

Ijodiy topshiriqlar bo'lajak muhandislarning individual xususiyatlarini ham hisobga olishi kerak. Pedagogik hamkorlikda o'qituvchi va bo'lajak muhandis o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning barcha shakllari namoyon bo'ladi. Agar birgalikda ijod qilish jamoaviy ijodning bir turi bo'lsa, u jamoaviy faoliyatning umumiy talablariga javob berishi kerak. Bo'lajak muhandislarning kreativ salohiyatini shakllantirish va rivojlantirish samaradorligi qator pedagogik talablar bilan vositalangan. Chunonchi, shakllantirish subyekti (o'qituvchi) o'zaro ta'sirni, ta'lim oluvchi haqida shaxsiy g'amxo'rlikni ifoda qilish, jamoaviy empatiyani, hamkechinmalik (hamdardlik), o'zaro moyillikni, ochiqlikni, "aql o'rgatish"dan, o'z fikrini ta'lim oluvchiga majburlab singdirishdan o'zini tiyish, psixologik tajribani, ta'lim oluvchiga ishonch, o'zi va ta'lim oluvchi o'rtasida optimal psixologik masofani saqlay olish, xayrixohlik, ta'lim oluvchiga o'zini o'zi takomillashtirishga ishonch va qat'iyat baxsh eta olish kabi fazilatlariga ega bo'lishi lozim, shuningdek bo'lajak muhandislarning ijodiy jarayonini bo'ysundirishni amalga oshirishi kerak.

Bo'lajak muhandislarda grafik tasvirlar ko'plab ijodkorlik faoliyati turlarini bog'lovchi bo'g'in hisoblanadi. Shuning uchun ham oliy matematika kursida shaxsning ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantiruvchi juda katta potensial imkoniyatlar mavjud. Lekin, biror elementar amaliy muammo bilan bog'liq, Bo'lajak muhandislarning loyihalash qobiliyatlarini rivojlantiradigan topshiriqlarning shakllari ko'p. Grafikaning hayotning hamma sohalarida turli ko'rinishlarda keng qo'llaniladi. Demak, har qanday inson qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar ma'lum bir grafik bilimlarni o'rganib, ularni amalda qo'llay olish ko'nikmalarini egallagan bo'lishi kerak. Bu holda grafik tasvir bilim manbai bo'lib xizmat qiladi.

Y.A.Komenskiy ta'limda barcha sezgi organlariga tayanish lozimligini ta'kidlagan: ko'rinadiganini - ko'rish, eshitiladiganini - eshitish, hid taratayotganini - hidlash, his qilish mumkin bo'lganini - his qilish. edi.

Fazodagi shakllarning tekislikdagi chizmalari chizma geometriya usullari bilan ma'lum qonun-qoidalar asosida hosil qilinadi. Bu chizmalar orqali buyumning fazoviy shaklini chizish va o'lchamlarini aniqlash mumkin. Chizmalarsiz fan va texnika taraqqiyotini tasavvur qilib

bo'lmaydi. Arxitektorlar va muhandislar o'z ijodiy fikrlarini faqat chizmalar yordamida to'liq bayon eta oladilar. Bularning fundamental asosida esa oliy matematika fani yotibdi. Bo'lajak muhandislar har bir faoliyatlari matematika faniga asoslangan aniqlik talab etadi. Ular Oliy matematika fanini qanchalik yaxshi o'rgansalar ularning fikrlash doiralari kengayadi tafakkurlari, kreativlik qobiliyatlari rivojlanadi.

References:

1. Кетриш Е. В. Формирование проектировочной компетенции будущих педагогов в процессе непрерывной педагогической практики //автореф.... дис. канд. пед. наук: 13.00.08. – 2013.
2. Грановская Р. М., Крижанская Ю. С. Творчество и преодоление стереотипов. – 1994.
3. Барышева Т. А., Жигалов Ю. А. Психолого-педагогические основы развития креативности. – 2006.
4. Guilford J. P. Creative talents: Their nature, uses and development. – Bearly limited, 1986.
5. Omonova, N. (2023). PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF FUTURE ENGINEERS AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Science and innovation, 2(B4), 440-443.
6. Ziyadullayeva D. X. INTERFAOL O'QITISH METODLARI VA TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TARBIYACHILARNING KREATIVLIK QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 1223-1226.
7. Raximovna, O. N. (2023). BO 'LAJAK MUHANDISLARDA KREATIV FIKRLASHNING AHAMIYATI. Conferencea, 43-47.
8. Eshmatov, B. E., Boboxonov, S., & Omonova, N. (2022). On the solvability of problems with an oblique derivative for a mixed parabolic-hyperbolic equation. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(3), 536-538.
9. Qayumova, G. (2022). RAQAMLI MUHITDA TA'LIM SIFATINI OSHIRUVCHI OMILLAR. Science and innovation, 1(B5), 289-292.
10. Qayumova, G. (2022). RAQAMLASHTIRILGAN MUHITDA MUSTAQIL ISHLASH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. Science and innovation, 1(B8), 505-508.
11. Omonova, N. (2023). THE PROCESS OF DEVELOPING THE CREATIVE ABILITIES OF FUTURE ENGINEERS. Science and innovation, 2(B1), 258-260.
12. Qayumova G. THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF COMPETENCES OF INDEPENDENT WORK IN THE DIGITAL ENVIRONMENT //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 505-508.
13. Bobokhonov S. S., Hamrayev S. Cauchy's integral formula //Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 87-89.
14. Tufliyev E., Boboxonov S. PROOF OF CAUCHY'S THEOREM IN GENERAL. CONCEPT OF HOMOTOPY PATH //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 3 Part 2. – С. 48-51.
15. Allamova M., Bozarov D. TRIGONOMETRIK TENGSIZLIKLAR YECHIMLARINING INNOVATSION QO 'LLANILISHI //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 75-78.

16. Uralovich B. D. CHIZIQLI ALGEBRAIK TENGLAMALAR SISTEMALARIGA OID MASALALAR //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. A2. – C. 163-171.
17. Bozarov, D. U. (2022). IKKI O 'ZGARUVCHILI FUNKSIYANING EKSTREMUMIDAN FOYDALANIB, TEKISLIKDAGI IKKITA FIGURA ORASIDAGI MASOFANI TOPISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(11), 292-301.
18. Bozarov, D. (2022). CHIZIQLI VA KVADRATIK MODELLASHTIRISH MAVZUSINI MUSTAQIL O 'RGANISHGA DOIR MISOLLAR. Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences, 2(6), 24-28.

INNOVATIVE
ACADEMY